

УДК 911.6

DOI: 10.5281/zenodo.18011477

ВИШНЯКОВ Николай Владимирович,*Волгоградский государственный университет (Волгоград, РФ);**Кандидат экономических наук, доцент; e-mail: vishnyakov@volsu.ru***ДОРОШЕНКО Валерия Витальевна,***Волгоградский государственный университет (Волгоград, РФ);**Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент; e-mail: doroshenko@volsu.ru***Аляев Владимир Алексеевич,***Волгоградский государственный университет (Волгоград, РФ);**Кандидат географических наук, доцент; e-mail: alyaev@volsu.ru*

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Туризм в последнее время становится одним из немногих «быстрых» драйверов региональной экономики, генерируя мультипликативный эффект на услуги размещения, общественного питания, транспорт, культуру и креативные индустрии. На сегодняшний день одной из многочисленных проблем, решаемой управленцами регионального уровня, является повышение туристской attractiveness конкретного субъекта на фоне других успешных в данной сфере регионов. При этом совершенно понятным становится тот факт, что обозначенная проблема регионального уровня не решается исключительно силами регионального бюджета. Необходимо привлечение федеральных средств. В этой связи становится особенно актуальным туристско-рекреационный потенциал территории. Волгоградская область обладает уникальной комбинацией историко-патриотических центров туристской attractiveness, речного круизного и событийного туризма, а также растущих агро- и экомаршрутов. После общего упадка 2020 г., вызванного пандемией, внутренний туризм как в России, так и в Волгоградской области переформатировал структуру спроса: часть выездного спроса заместилась внутренними направлениями, усилив роль межрегиональных центров и речных направлений на Волге. На этом фоне требуются количественно строгие оценки динамики турпотока и ее связи с показателями рынка туристических услуг. Статья оценивает динамику туристического потока и ключевых рыночных показателей индустрии гостеприимства Волгоградской области за 2014–2024 гг. на основе официальных статистических источников. Характерно, что после провала 2020–2021 гг. рынок демонстрирует устойчивое восстановление: по итогам 2024 года турпоток достиг порядка 2 млн человек, что на 8,9 % выше показателей 2023 года. Одновременно расширяется инфраструктура размещения.

Ключевые слова: туризм, туристический поток, Волгоградская область, коллективные средства размещения, турпакеты, спрос на услуги размещения, региональная экономика

Для цитирования: Вишняков, Н.В., Дорошенко, В.В., Аляев, В. А. Оценка динамики изменений рынка туристских услуг Волгоградской области на основе анализа пока-

зателей индустрии гостеприимства // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 58–68. DOI: 10.5281/zenodo.18011477.

Дата поступления в редакцию: 06.11.2025 г.

Дата утверждения в печать: 18.12.2025 г.

UDC 911.6

DOI: 10.5281/zenodo.18011477

Nikolay V. VISHNYAKOV,

Volgograd State University (Volgograd, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: vishnyakov@volsu.ru

Valeria V. DOROSHENKO,

Volgograd State University (Volgograd, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Agriculture, Associate Professor; e-mail: doroshenko@volsu.ru

Vladimir A. ALYAEV,

Volgograd State University (Volgograd, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: alyaev@volsu.ru

ASSESSING THE DYNAMICS OF CHANGING THE TOURISM SERVICES MARKET OF THE VOLGOGRAD REGION BASED ON THE ANALYSIS OF THE HOSPITALITY INDUSTRY INDICATORS

Abstract. *In recent years, tourism has become one of the few «fast-growing» drivers of the regional economy, generating a multiplier effect on accommodation, catering, transportation, culture, and creative industries. Today, one of the many challenges faced by regional managers is how to enhance the tourist attractiveness of a particular region compared to other successful regions in this field. It is clear that this regional-level challenge cannot be solved solely by the regional budget. Federal funding is necessary. In this context, the tourism and recreational potential of the region becomes particularly important. The Volgograd Region has a unique combination of historical and patriotic tourist attractions, river cruises, and event tourism, as well as growing agro- and eco-routes. After the general decline in 2020 due to the pandemic, domestic tourism in both Russia and the Volgograd Region has undergone a transformation the structure of demand: some of the outbound demand has been replaced by domestic destinations, increasing the role of interregional centers and river destinations on the Volga. Against this backdrop, quantitative assessments of the dynamics and seasonality of tourist flows and their relationship to the tourism services market are required. This article evaluates the dynamics of tourist flows and key market indicators of the hospitality industry in the Volgograd region from 2014 to 2024, based on official statistical sources. It is noteworthy that after the 2020–2021 downturn, the market has shown a steady recovery, with the tourist flow reaching*

approximately 2 million people in 2024, an increase of 8.9 % compared to 2023. At the same time, the accommodation infrastructure is expanding.

Keywords: *tourism, tourist flow, Volgograd Region, collective accommodation facilities, tour packages, demand for accommodation services, regional economy*

Citation: Vishnyakov, N. V., Doroshenko, V. V., Alyaev, V. A. (2025). Assessing the dynamics of changing the tourism services market of the Volgograd region based on the analysis of the hospitality industry indicators. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 58–68. DOI: 10.5281/zenodo.18011477. (In Russ.).

Article History

Received 06 November 2025

Accepted 18 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Теоретические аспекты

С развитием экономики и выходом ее на новый уровень чрезвычайно актуальной становится борьба регионов и отдельных городских территорий за потенциальных потребителей туристских услуг. На этом конкурентном фоне безусловными лидерами становятся субъекты, большое внимание уделяющие инфраструктурному компоненту как основе туристской привлекательности территории, способствующей развитию в регионе туристского рынка, составляющего, в свою очередь, весомую долю в структуре ВВП [1, 3].

Доля туризма как отрасли экономики в структуре ВВП демонстрирует нам уровень развития туристического рынка. В. А. Квартальнов под туристским рынком понимал систему мирохозяйственных связей, в которой совершается процесс превращения туристско-экскурсионных услуг в деньги и обратного превращения денег в туристско-экскурсионные услуги [6].

Туристский рынок характеризуется наличием [5]:

- Субъектов (юридические и физические лица, которые являются производителями и потребителями туристского продукта). Можно выделить три субъекта туристского рынка, которые представлены на рис. 1.
- Емкостью, уровнем сбалансированности спроса и предложения, условиями реализации туристского продукта.

Рис. 1. Субъекты туристического рынка (составлено на основе источника [6])

Fig. 1. Subjects of the tourist market

Основные материалы исследования

На протяжении последних десятилетий наблюдаются изменения на рынке туристических услуг Волгоградской области,

которые связаны с рядом факторов как внешних, так и внутренних [3].

Наиболее серьезные изменения в динамике развития туристского рынка региона можно проследить в довольно продолжительный и событийно насыщенный период времени длительностью в десять лет: с 2014 г. по 2024 гг. Ключевыми событиями выделяемого периода являются: масштабные международные антироссийские санкции (начиная с весны 2014 года), активная подготовка регионального центра к проведению матчей в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, реализация в регионе государственных программ развития туризма на территории Волгоградской области, эпидемия COVID-19 в 2020–2021 гг. и, наконец, специальная военная операция, начавшаяся в 2022 году и имевшая огромные последствия как для российской экономики в целом, так и для сферы туризма в частности.

Анализ деятельности туристического рынка региона за 2014–2024 гг. по ряду показателей дает возможность оценить эффективность реализации государственных программ по развитию рынка туристических услуг и сам рынок в целом [2].

Оценку рациональнее всего, на наш взгляд, осуществлять с помощью анализа ряда показателей за период времени 2014–2024 гг. [4]:

- общая численность населения региона;
- численность экономически активного населения области;
- численность туристических компаний в регионе;
- средняя заработная плата населения;
- число реализованных туристических пакетов;
- инфраструктура размещения: число коллективных средств размещения (КСР) и их структура (гостиницы, хостелы, специализированные КСР – санатории, дома отдыха и др.);
- численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения;
- общее количество туристов, посетивших регион за год.

Сравнение таких показателей, как общая численность населения региона за

рассматриваемый период времени, численность экономически активного населения и число работающих в регионе организаций, предоставляющих туристские услуги и число реализованных ими турпакетов, дает возможность выявить изменение доли экономически активного населения региона, являющегося потребителем туристских услуг, а изучение изменения количества коллективных средств размещения и численности размещенных в них лиц иллюстрирует общую привлекательность региона в динамике за исследуемый период.

На рис. 2 представлено изменение вышеуказанных показателей с 2014 г. по 2024 г. Нужно отметить, что в указанный период наблюдается постепенное снижение численности населения в регионе. Если в 2014 г. численность населения региона составляла 2 580,730 тыс. чел., то к 2024 г. данный показатель снизился на 126 832 тыс. чел. и составил 2 453,898 тыс. чел. В этот период времени прослеживалось снижение численности экономически активного населения в Волгоградской области. Данный показатель с 1 316,4 тыс. чел. снизился до 1 287,8 тыс. чел., то есть на 29,4 тыс. чел. Снижение значений этих

показателей напрямую связано друг с другом и пропорционально.

Такая отрицательная тенденция на территории региона наблюдается ввиду как естественных причин, так и оттока экономически активного населения в другие регионы страны в связи с экономическими причинами.

Коррелирует с отрицательной тенденцией снижения общей численности населения региона и снижением числа экономически активного населения на протяжении рассматриваемого периода времени и число работающих в регионе туристических фирм. Так, если в 2014 г. в области работало 207 турфирм, то к 2024 г. их число сократилось на 49 единиц и составило 158 организаций.

Немаловажным показателем развития туристского рынка рассматриваемой территории является предложение туристических услуг населению и спрос на предоставляемые услуги. Нужно отметить, что предложения туристского рынка традиционно ориентированы и на внутрисоветский туризм, и на заграничные туры. Для репрезентативной аналитики в данном случае целесообразно изучать весь пакет предложений туристических фирм.

Рис. 2. Динамика общей численности населения, численности экономически активного населения и количества туристических фирм на территории Волгоградской области в период 2014–2024 гг. (составлено на основе источника [9])

Fig. 2. Dynamics of the total population, the number of economically active population and the number of travel agencies in the Volgograd region in the period 2014–2024

Туристский рынок Волгоградской области показывает весьма устойчивую многолетнюю динамику. Потребитель имеет доступ к большому спектру туров, находящихся в разном ценовом диапазоне и рассчитанных на разный уровень потребительских возможностей жителей региона, которые во многом определяются средней заработной платой труда на территории области.

В таблице 1 отражены изменения среднемесячной заработной платы на душу населения по Волгоградской области с 2014 г. по 2024 г. На протяжении данного периода значение указанного показателя неуклонно росло. Так, если в 2014 г. уровень средней заработной платы по региону составлял 14 856,1 руб., то к 2024 г. он вырос на 37 107 руб. и составил 59 934 руб. [12].

Такая положительная динамика изменения среднемесячной заработной платы на душу населения в регионе свидетельствует в целом о повышении уровня жизни жителей населения области, что,

возможно, стало следствием успешного ведения социально-экономической политики как государства, так и региона. Это напрямую сказывается на повышении уровня покупательской способности жителей Волгоградской области.

Что касается оценки спроса населения на туристические услуги, предоставляемые турфирмами региона, то картина складывается следующим образом. С 2014 г. по 2024 гг. происходят кардинальные изменения продаж турпакетов. На рис. 3 отражена картина продажи туров в изучаемый период.

В 2014 г. было реализовано 36 457 турпакетов. До 2020 года наблюдается крайне незначительный рост показателя, в пределах десятков и сотен. В 2020 году значение данного показателя резко упало, более чем на 20 тыс. единиц, и составило 13 460 турпакетов. Подобная ситуация стала объективной реакцией турфирм и потребителей туруслуг на эпидемию коронавируса и связанных с ней масштабных ограничений. Но

Табл. 1. Динамика значения среднемесячной заработной платы на душу населения по Волгоградской области за 2014–2024 гг. (составлено на основе источника [12])

Table 1. Dynamics of the average monthly salary per capita in the Volgograd region for 2014–2024

Годы	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Среднемесячная заработная плата на душу населения (руб.)	22 827	24 360	25 475	25 546	30 893	33 370	35 961	39 030	44 242	51 833	59 934

Рис. 3. Число реализованных турпакетов населению Волгоградской области с 2014 по 2024 гг. (составлено на основе источника [11])

Fig. 3. The number of tour packages sold to the population of the Volgograd region from 2014 to 2024.

уже в 2021 году наблюдается резкий рост спроса на туристические поездки, вероятно, как реакция на снятие ограничений. Значение данного показателя в этом году достигло 35 175 турпакетов.

Отметим, что с 2017 г. наблюдается рост спроса на путешествия. В 2017 г. реализовано 31 355, а в 2019 г. – уже 36 022 турпакетов. Данный рост связан с рядом факторов, например таких, как популяризация туризма, доступность туризма для граждан, а также с повышением социально-экономического положения населения и изменением ценностных ориентиров.

Если рассмотреть число реализованных турпакетов по внутреннему и выездному туризму на территории Волгоградской области и по России в целом, то можно проследить наиболее популярные направления путешествий для жителей региона.

Анализ показателей свидетельствует, что в указанный период значительный рост продажи заграничных туров не наблюдался. Так, в 2014 г. он составлял 21 444 турпакета, в 2019 г. – 20 397, а в 2024 году – 24 501 турпакет. Такая динамика продаж связана, вероятнее всего, с нестабильной внешнеполитической обстановкой. Хотя стоит отметить, что, несмотря на сложнейшие политические и экономические кризисные явления 2022–2024 годов, фиксируется явное увеличение потока волгоградских туристов за рубеж. По информации Ассоциации туроператоров России, наибольшей популярностью у российских туристов в 2022–2024 годах пользовались поездки в Турцию, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Египет [7].

Необходимо отметить, что с 2014 г. по 2015 г. наблюдался резкий спад продаж, который напрямую связан с введенными санкциями для российских туристов на въезд в Турцию и Египет. Так, в 2014 г. данный показатель был равен 21 444 турпакетов, а в 2015 г. он упал до 14 179, что составило 66 % от 2014 г. Данный скачок демонстрирует явный кризис продаж туристических путевок у туроператоров региона. Также резкое падение спроса на заграничные путешествия у жителей региона наблюдалось в 2020 году как следствие

эпидемии коронавируса и в 2022 году – как реакция на начало специальной военной операции и связанные с ней масштабные международные ограничения.

В 2014 г. туристическими фирмами Волгоградской области было реализовано 15 013 турпакетов по внутреннему туризму, что на 6 431 турпакет меньше, чем продажи выездных туров. Подобная картина связана, в первую очередь, с высокой степенью вариативности предложений на рынке выездного туризма относительно внутрироссийского, в том числе и в плане ценовой политики туроператоров, стремящихся удовлетворить ценовые запросы разных категорий граждан.

Внешнеполитические и экономические события 2014 года и последующих лет значительно изменили тренд развития показателей спроса на туристском рынке региона. У волгоградского потребителя наметился постепенный рост интереса к внутренним туристским направлениям, а рынок, соответственно, отреагировал на это множеством внутрироссийских предложений, число которых неуклонно растет и сейчас. Кроме того, необходимо отметить реализацию различных государственных программ по развитию туризма на территории России, общую популяризацию путешествий по стране, развитие инфраструктуры туристских дестинаций субъектов РФ. Подобные тенденции отразились на показателях продаж турпакетов. Если с 2014 по 2019 год наблюдалась незначительная положительная динамика роста реализации внутренних туров, в 2020 году произошло ожидаемое падение показателей ввиду санитарно-эпидемиологических трудностей, то начиная с 2021 года наблюдается хороший рост продаж внутренних туров жителям региона. В лидерах у волгоградцев в 2022–2024 годах традиционно оставались Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань. Популярны также Карелия и Дагестан [7]. К 2024 г. продажа внутренних туров выросла на 12 386 поездок относительно значения данного показателя в 2014 г. и составила 27 399 турпакетов. То есть можно

констатировать тот факт, что в исследуемый период картина спроса на рынке туристических услуг Волгоградской области кардинально изменилась в пользу внутреннего туризма.

Серьезные изменения наблюдаются и по количеству коллективных средств размещения в Волгоградской области. До 2020 года в регионе фиксировался стабильный рост КСР. В 2020 году ввиду многочисленных COVID-ограничений количество КСР значительно снизилось (на 21 предприятие к уровню 2019 года). После скачка 2021 года происходило плавное уменьшение количества КСР. В 2024 году произошло заметное увеличение восстановления и расширение КСР до количества, превысившее по итогам года даже уровень доковидного 2019 года.

С 2014 по 2019 год шло стабильное увеличение численности размещенных в КСР лиц. Как и в случае с другими показателями, COVID-ограничения 2020 года привели к уменьшению потока; в 2021 году началось оживление. С 2022 года наметился мощный тренд на увеличение количества размещенных лиц. В 2024 году был преодолен рубеж в 1 млн человек. На рис. 4 показана траектория изменения указанных показателей.

Прямым подтверждением приведенной статистической аналитики служат

официальные данные по количественным показателям регионального турпотока.

С 2014 до 2019 года область испытывала стабильное и мощное увеличение численности туристов (до 100 тыс. в год). Катастрофическое снижение посещений в 2020 году (зарегистрировано всего 25 тыс. туристов) абсолютно не сказалось на следующих годах. В 2022–2023 гг. эти значения составили 1,5–1,7 млн гостей в год. По данным источников администрации и отраслевых сводок, 2024 год закончился с показателем около 2 млн туристов (+8,9 % к 2023 году) [10]. Данная динамика представлена на рис. 5.

Также стоит отметить выраженную сезонность турпотока. По сообщениям региональных источников, пик приходится на июнь – август, что можно интерпретировать ростом транзитных автотуристов и повышением количества отдыхающих на турбазах и у водных объектов [10].

Выводы

Проведенный анализ динамики изменения туристских процессов в Волгоградской области за период с 2014 по 2024 годы позволяет сделать следующие выводы:

1. Общее снижение численности населения региона привело к незначительному снижению численности

Рис. 4. Динамика изменения количества коллективных средств размещения и численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения в Волгоградской области в 2014–2024 гг. (составлено на основе источника [9])

Fig. 4. Dynamics of changing the number of collective accommodation facilities and the number of persons accommodated in collective accommodation facilities in the Volgograd region in 2014–2024

Рис. 5. Динамика изменения показателей туристского потока в Волгоградской области в 2014–2024 гг. (составлено на основе источника [9])

Fig. 5. The dynamics of changes in the indicators of the tourist flow in the Volgograd region in 2014–2024

экономически активного населения области. Также в рассматриваемый период наблюдается заметное снижение (примерно на 25 %) числа туристических фирм и компаний в регионе.

- Снижение предыдущих показателей не имело отрицательного влияния на факт общего повышения спроса на услуги туроператоров, что выражается в увеличении продаж турпакетов как в сфере выездного, так и в сфере внутреннего туризма. Вероятно, на повышение данного показателя имеет влияние и увеличение средней заработной платы в регионе.
- Рост турпотока (с 796 тыс. чел. в 2014 году до более чем 2 млн чел. в 2024 году) совпадает с расширением

КСР (468 единиц в 2024 г. к 238 единицам в 2014 г.), что повышает возможности туристской емкости территории. Вероятно также, что на увеличение турпотока в регионе повлияло увеличение событийности и тренда на благоустройство.

Динамика туристического потока и ключевых рыночных показателей индустрии гостеприимства Волгоградской области за 2014–2024 гг. свидетельствует о том, что рынок туристических услуг Волгоградской области развивается стабильно с ощутимым положительным трендом. С учетом переживаемых кризисных ситуаций он уверенно удерживает свои позиции в структуре хозяйства региона.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Батлер Р. Жизненный цикл туристской дестинации / Р. Батлер // Классика туризмологии: антология. – М., 2006. – С. 45–67.
- Бокс Дж. Анализ временных рядов: прогнозирование и контроль / Дж. Бокс, Г. Дженкинс, Г. Рейнсел [и др.]. – М.: Мир, 2015. – 912 с.
- Волков С. К. Туристская индустрия Волгоградской области: анализ преимуществ и слабых сторон / С. К. Волков // Туристско-рекреационный комплекс. – 2010. – № 34 (91). – С. 65–68.
- Генералова Н. К. Прогнозирование в сфере туризма: классификация и анализ методов / Н. К. Генералова // Журнал международного права и международных отношений. – Минск: «РАЗВИТИЕ». – 2014. – № 4. – С. 256–259.
- Глебова И. С. Анализ туристической привлекательности города и возможности ее повышения (на примере г. Казани) / И. С. Глебова // Ученые записки Казанского университета. Серия: «Гуманитарные науки». – 2010. № 4. – С. 100–114.
- Дурович А. П. Маркетинговые исследования в туризме: учебное пособие / А. П. Дурович. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с.

7. Ассоциация туроператоров России. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.atorus.ru/> (дата обращения: 12.11.2025).
8. Официальный сайт ЕМИСС // Раздел Государственная статистика. [Электронный ресурс]. – URL: <https://fedstat.ru/indicator/> (дата обращения: 03.11.2025).
9. Волгоградстат. Социально-экономические показатели Волгоградской области // Раздел «Туризм и услуги размещения». [Электронный ресурс]. – URL: <https://34.rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 02.11.2025).
10. Комитет экономической политики и развития Волгоградской области // Доклады о развитии туризма (2019–2025). [Электронный ресурс]. – URL: <https://economics.volgograd.ru/> (дата обращения: 02.11.2025).
11. Статистические показатели взаимных поездок граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/> (дата обращения: 02.10.2025).
12. Центральный Банк Российской Федерации // Раздел Индексы потребительских цен и доходы населения (региональные разрезы). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cbr.ru/> (дата обращения: 02.11.2025).

References

13. Butler, R. (2006). Zhiznennyy tsikl turistskoy destinatsii [The Tourist Area Life Cycle]. In: *Klassika turizmologii: antologiya [Classics of Tourism Studies: anthology]*. Moscow, 45–67. (In Russ.).
14. Box, G.E.P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., Ljung, G. M. (2015). *Analiz vremennykh ryadov: prognozirovaniye i kontrol [Time Series Analysis: Forecasting and Control]*. Moscow: Mir. (In Russ.).
15. Volkov, S. K. (2010). Turistskaya industriya Volgogradskoy oblasti: analiz preimushchestv i slabyykh storon [The tourism industry of the Volgograd region: an analysis of advantages and weaknesses]. *Turistsko-rekreatsionnyy kompleks [Tourist and recreational complex]*, 34 (91), 65–68. (In Russ.).
16. Generalova, N. K. (2014). Prognozirovaniye v sfere turizma: klassifikatsiya i analiz metodov [Forecasting in the field of tourism: classification and analysis of methods]. *Zhurnal mezhdunarodnogo prava i mezhdunarodnykh otnosheniy [Journal of International Law and International Relations]*, 4, 256–259. (In Russ.).
17. Glebova, I. S. (2010). Analiz turisticheskoy privlekatelnosti goroda i vozmozhnosti eye povysheniya (na primere g. Kazani) [Analysis of the tourist attractiveness of the city and the possibility of its increase (on the example of Kazan)]. *Uchenyye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnyye nauki [Scientific notes of Kazan University. Series: Humanities]*, 4, 100–114. (In Russ.).
18. Durovich, A. P. (2008). *Marketingovyye issledovaniya v turizme [Marketing research in tourism]: textbook*. St. Petersburg: Peter. (In Russ.).
19. *Assotsiatsiya turoperatorov Rossii [Association of Tour Operators of Russia]*. URL: <https://www.atorus.ru/> (Accessed on November 12, 2025). (In Russ.).
20. Gosudarstvennaya statistika [State statistics]. *EMISS [EMISS – official website]*. URL: <https://fedstat.ru/indicator/> (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
21. Turizm i uslugi razmeshcheniya [Tourism and accommodation services]. *Volgogradstat. Sotsialno-ekonomicheskiye pokazateli Volgogradskoy oblasti [Volgogradstat. Socio-economic indicators of the Volgograd region]*. URL: <https://34.rosstat.gov.ru/> (Accessed on November, 02, 2025). (In Russ.).
22. Komitet ekonomicheskoy politiki i razvitiya Volgogradskoy oblasti [Committee for Economic Policy and Development of the Volgograd Region]. *Doklady o razvitii turizma (2019–2025) [Reports on tourism development (2019–2025)]*. URL: <https://economics.volgograd.ru/> (Accessed on November 02, 2025). (In Russ.).
23. *Statisticheskiye pokazateli vzaimnykh poyezdok grazhdan Rossiyskoy Federatsii i grazhdan inostrannykh gosudarstv [Statistical indicators of mutual trips of citizens of the Russian Federation and citizens of foreign countries]*. URL: <http://www.russiatourism.ru/contents/statistika/> (Accessed on October 02, 2025). (In Russ.).

24. Indeksy potrebitelskikh tsen i dokhody naseleniya (regionalnyye razrezy) [Consumer price indices and household incomes (regional sections)]. *Tsentralnyy Bank Rossiyskoy Federatsii [Central Bank of the Russian Federation]*. URL: <https://cbr.ru/> (Accessed on November 02, 2025). (In Russ.).